

УДК: 331.101.25

DOI: 10.5281/zenodo.15072970 <https://zenodo.org/record/15072970>

EDN: TVRROB

ВТОРЖЕНИЕ КАПИТАЛА В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ КРЕАТИВНОГО РАБОТНИКА

Минат Валерий Николаевич¹

Кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, Рязань, Россия, (minat.valera@yandex.ru), (ORCID 0000-0002-8787-4274)

Ключевые слова: *баланс времени, рабочее время, свободное время, общественное свободное время, колонизация свободного времени, ресубъективация труда, эксплуатация, творческий труд, социальная сфера*

Для цитирования: Минат В.Н. Вторжение капитала в свободное время креативного работника // Вопросы политической экономики. 2025. № 1(41). С. 183-198.

INVASION OF CAPITAL INTO THE CREATIVE WORKER'S FREE TIME

Valery N. Minat

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostychev, Ryazan, Russia, (minat.valera@yandex.ru), (ORCID 0000-0002-8787-4274)

Keywords: *time balance, working time, free time, public free time, colonization of free time, resubjectivation of labor, exploitation, creative work, social sphere*

For citation: Minat V.N. Invasion of capital into the creative worker's free time. Problems in Political Economy. 2025;1(41):183-198.

JEL codes: I100, J20, J8, P16

Введение

Неотъемлемой частью современного научного дискурса выступает неизбежность заката «царства необходимости», диалектически преобразуемого в базис для формирования «царства свободы» (коммунизма), хотя бы потому, что одно из условий такого преобразования, выдвинутое еще К. Марксом в «Капитале» в качестве основного – *сокращение рабочего времени* (РВ), точнее *рабочего дня* – выполняется². Соответственно, в системе бюджета времени индивида и фонда вре-

¹ © Минат В.Н., 2025

² Этот факт зафиксирован и обоснован специалистами – как в разрезе ключевых отраслей хозяйства, так и на уровне национальных экономик (Рабочее время..., 1985); (Bell, Freeman, 2001); (Сокращение рабочего дня..., 2016).

мени общества возрастает объем *вне рабочего времени* (ВВ), в особенности той его части, которая в классических представлениях не связана с трудом – *свободного времени* (СВ), а в рамках последнего – *времени досуга* (ВД). Как известно, мерой продвижения общества к коммунизму выступает *рост свободного времени общества и индивида, где свободным является время личностного развития*, заключенное в научной категории «*общественное свободное время (ОСВ)*». По Марксу – это время для «более возвышенной деятельности», связанной с развитием у всякого человека собственных способностей, что делает его «*иным субъектом*» процесса производства по ту сторону капитализма и по ту сторону формы стоимости (Маркс, 1969, с. 131).

В условиях растущего профессионализма, приоритетности творческого (креативного) труда³, наиболее успешно преодолевающего отчуждение с использованием технологий шестого уклада, создаются не виданные ранее объективные *предпосылки темпорального характера* для высвобождения трудящихся из-под власти капитала и возможность «... присваивать себе свой прибавочный труд. ... Ибо действительным богатством является развитая производительная сила всех индивидов. Тогда мерой богатства будет отнюдь уже не рабочее время, а свободное время» (Маркс, 1969, с. 129).

Ключевым для экономики, основанной на знаниях и творчестве в широком смысле, по мнению М.Ю. Павлова, выступает «креативный множитель», учитывающий нефизические, интеллектуальные активы в процессе воспроизводства (Павлов, 2022а). Именно общественно полезное творчество, как следует из уже цитируемого определения креативной деятельности, приводит к созданию не только количественно, но и качественно нового для экономики продукта, увеличению эффективности и результативности производства, распределения, обмена, потребления (Павлов, 2022б). Однако, такие творческие «активы», основанные на незаменимом труде, требуют условий не мнимой рыночной «свободы», где господствует сдерживающее творческий потенциал право интеллектуальной собственности, а общественной собственности на знания – «собственности каждого на все» (Бузгалин, 2017).

Релевантным объектом исследования, наиболее полно отвечающим приведенным характеристикам, видится часть представителей творческого труда, в той или иной мере относимая к «классу профессионалов», которая своей деятельностью и внеуродовой активностью связана с *социогуманитарным сектором* или *социальной сферой экономики* некоторых стран: *образовании, здравоохранении и культуре*. Самое важное при выборе названного объекта исследования состоит в прогрессивном общественно-формационном развитии посткапиталистических элементов и взаимодействий среди работников, занятых в названном секторе. Представители школы критического марксизма подчеркивают: «Для его (сектора – В.М.) динамики в современной экономике характерно имманентное противоречие» (Яковлева, Бузгалин, 2024, с. 5). Последнее связано, с одной стороны, с неотъемлемой социализацией и *декоммерциализацией* – объективной необходимостью повышения

³ Автор настоящей статьи полностью солидарен с определением креативной деятельности (творчества), представленного М.Ю. Павловым в качестве экономической категории: «... как увеличение (умножение) возможностей людей относительно уже достигнутых возможностей для целей создания, распределения, обмена и потребления материальных благ посредством выраженных положительных внешних эффектов» (Павлов, 2022б, с. 92).

общедоступности благ, направленных на физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие человека и, тем самым, на «разъедание» капиталистических отношений в социальной сфере (Декоммерциализация экономики..., Разд. 3, 2023). С другой стороны, капитал умышленно навязывает отношения (институты и институты) маркетизации, коммерциализации и финансиализации, снижающие доступность, общественную полезность и, как итог, социальную эффективность этих благ (Яковлева, Бузгалин, 2024, с. 13-15).

Цель настоящего исследования состоит в поиске *эмпирического доказательства изменения доли ОСВ в общем объеме СВ работников творческого труда*. Нам гипотетически представляется, что *повышение эксплуатации творческого труда работников социальной сферы в настоящее время реализуется способом колонизации все большей доли СВ в изменившейся структуре хронотопа «РВ – ВВ – СВ – ВД» на досуг, потребление и нерегламентированный труд, а СВ личностного развития, напротив, неуклонно сокращается*.

Политико-экономическая сущность колонизации свободного времени посредством повышения эксплуатации творческого труда

С политико-экономической точки зрения относительность свободы в пространстве-времени, а также структура и границы РВ и СВ определяются уровнем развития производительных сил и принципами распределения потенциального продукта в разрезе трех составляющих: необходимого продукта, прибавочного продукта и ОСВ. Маркс предупреждал, что «... капитал *помимо своей воли* (выделено мною – В.М.) выступает как орудие создания условий для общественного свободного времени ... Но постоянная тенденция капитала заключается, с одной стороны, в создании свободного времени, а с другой стороны – в превращении этого свободного времени в прибавочный труд» (Маркс, 1969, с. 128). Иными словами, капитал, способный развиваться *исключительно за счет эксплуатации труда, знаний, личности*, использует всевозможные способы лишить работника субъектности по отношению к трудовой деятельности, *ресубъективировать* его труд и одновременно лишить человека как можно большего количества «свободы», *изменив суть и структуру его СВ*, захватив, по сути «колонизировав» как можно большую долю последнего. Каким образом это возможно?

В современной научной литературе представлены, как минимум, три равноуровневых аспекта, отражающих взаимосвязь РВ и СВ и доли ВД в структуре последнего под воздействием технологизации экономики и социальной жизни (Cornwell et al., 2019). Указанная взаимосвязь, несомненно, находится в историческом развитии и диалектическом единстве и борьбе противоположностей этих сущностей, на которые в свое время обращал внимание К. Маркс, отмечая задачу капитала в создании условий, при которых труженик не должен стать господином своего времени, а, напротив, его рабом (Маркс, 1964, с. 96).

Первый аспект, условно назовем его *«потребительской колонизацией СВ»*, выражает *рост затрат времени на потребление*. При расширении и диверсификации материальных форм потребления (объединенных переводным термином «потреблятьство» (Грааф и др., 2016), т.е. «непрерывное потребление») и его темпоральностей, эксплуатация человека достигает абсолюта в форме «ритмов современного рынка, работающего в ритме 24/7», в области повседневной челове-

ческой жизни, личных и даже интимных сферах (Крэри, 2022). Темпорально и хронометрически «синдром потребления» выражается в разрастании ВД внутри СВ до предела, за рамки которого «вытесняется» время, затрачиваемое на культурный быт и личностное развитие работника. Крэри называет Маркса одним из первых, «... кто осознал внутреннюю несовместимость капитализма со стабильными или прочными социальными формами» (Там же, гл. 2). Неслучайно основоположники отечественной школы критического марксизма обосновывают в качестве одной из трех важнейших вынужденных реакций капитала на объективную необходимость перехода «по ту сторону материального производства» подчинение СВ представителей «креативного класса» и «... превращение его в составную часть экономического процесса капиталистического производства» (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 358), посредством внедрения субститутных превратных форм организации СВ, трансформирующих его во ВД, что означает «... "надевание" капиталистической формы на свободное время» (Там же, с. 359). В этой связи важно заметить, что отчуждение и подчинение работника «непрерывной симуляции нового» практически в круглосуточном режиме не дает необходимого восстановления физических, интеллектуальных и творческих сил трудящегося и в долгосрочном периоде выражается в замедлении темпов роста производительности труда (Beutell, 2010); (Kelly et al., 2011); (Горелов, Никитина, 2019).

Более того, по мнению Т.В. Гудковой, изучившей опыт развития коллективизма и сотрудничества в обществе, в последнее время актуализируется модель «экономики совместного потребления» (collaborative consumption economics), известная с начала 2010-х гг. как «шеринговая экономика» (sharing economy), основанная на увеличении зависимости общества от интернета и цифровых технологий (Гудкова, 2023). Однако, в отличие от упомянутого нами автора, мы склонны видеть в указанной «новой модели» не практическую возможность решения острых социальных проблем, а напротив, самую изощренную форму того самого «надевания» нео- или даже ультра-капитализма на все виды времени, включая СВ.

Второй аспект французская исследовательница А. Корсани именует еще более жестко – «*колонизация нерабочего времени*», отмечая реакцию капитала на темпоральные изменения соотношения труда и свободы, но уже с позиций «*надевания*» непосредственно рабочего процесса на ВВ и, в частности, СВ. Она, обосновывая рост противоречий творческого труда и практик общества постмодерна, утверждает: «Разрыв между сферами труда и жизни преодолен, труд ресубъективирован, он беспощадно колонизирует зарождающиеся в жизненном мире ресурсы. ...Организация самого свободного времени подчиняется труду... Противоречие доводится до предела, ведь из-за невозможности оставить себе время на самого себя, всякое творчество рискует иссякнуть» (Корсани, 2015, с. 68). Этот подход раскрывает противоречие технологизации процесса труда в современном «децентрализованном капитализме». Организационную основу последнего представляет *электронный фрилансинг* (e-lanc), сокращающий коммуникационные издержки трудовых отношений, предоставляя тем самым не реальную, а мнимую свободу распоряжения собственным временем (Малоун, 2006)⁴. С одной стороны, наблюдается сокраще-

⁴ Заметим, что практические рекомендации по организации дистанционной работы и совмещению РВ со СВ на основе разных альтернатив ролевых моделей поведения мужчин и женщин чрезвычайно востребованы на Западе и вообще в странах ОЭСР на протяжении как минимум 30 последних лет (Hochschild, Machung, 1989; Как сбалансировать ..., 2006).

ние продолжительности регламентируемого, а в его составе как необходимого, так и прибавочного РВ, а с другой – перенос части времени, затрачиваемого на самовозрастание капитала, т.е. времени, исключенного из трудового процесса на рабочем месте, в пространство СВ. Описанный процесс отражает рост интенсивности труда, но уже не в РВ, а во ВВ, что в перспективе также способствует замедлению темпов роста производительности (Marucci-Wellman et al., 2014).

Более того, оба выделенных нами аспекта находят свое диалектическое отражение в третьем аспекте, поистине апокалипсическом, именуемом не иначе, как «*конец труда*» (имеется в виду занятости, профессий, работы в общепринятом смысле), т.е. *колонизации времени человека как такового*, не выделяя РВ, ВВ, СВ и ВД из общего бюджета времени человека. Иными словами, возникает отрицание не только времени на труд, на отдых, на интеллектуальное развитие, физическое восстановление, физиологические потребности и т.д., поскольку восстанавливать силы, повышать интеллект и оттачивать навыки большинству трудоспособных граждан будет просто незачем. Под влиянием технологизации, утраченный приоритет РВ, уже сменяемый доминированием СВ, в скором будущем превратиться в постоянный и всеобъемлющий досуговый быт, но, *не отягощенный общественной полезностью, выраженной, как мечтал К. Маркс, ОСВ*, а, напротив, характеризуемый растущим непрерывным потреблением и «фрагментарной» занятостью. Кратко упомянем лишь базовые исследования западных авторов, известных своими работами в теории менеджмента⁵, экономических и социальных аспектов реструктуризации занятости (Bridges, 1995); (Beck, 2000), футурологического и экономико-теоретического подходов к проблеме трудосбережения под воздействием научно-технического прогресса (Rifkin, 2004); (Сасскинд, 2024). Общий мотив «неизбежности конца труда» нам представляется несколько прямолинейным, хотя и логически-историчным – технологизация экономики, интеллектуализация трудовых операций и пересмотр «портфеля работ» (термин Ч. Хэнди) неумолимо ведут общество к «исчезновению рабочих мест» (по У. Бриджерсу)⁶. Однако в перспективе у некоторых авторов «прогнозируется» создание «прекрасного нового мира труда» (по У. Беку), где занятость, гражданские инициативы, домашний труд, воспитание детей, образование получают развитие в СВ. Другим примером «неокейсианских идей» регулирования фрикционной и структурной технологической безработицы через «прагматическое равенство» соотношения РВ/СВ является идея «большого государства» Д. Сасскинда, вызванная ничем иным, как испугом на последствия трудового «беспредела» в период пандемии COVID-19.

На их фоне наиболее реалистичными и базирующимися на марксистском понимании последствий вытеснения человеческого труда машинным в условиях капиталистического производства, на наш взгляд, выглядят выводы Д. Рифкина о *поражении массового сознания неокapиталистическими производственными*

⁵ В этой области науки следует, прежде всего, отметить ряд работ Ч. Хэнди, начиная со знаменитой, определившей дискуссионность будущего труда еще 40 лет назад (Handy, 1984) и его многочисленных последователей.

⁶ Есть и прямо противоположное мнение, признающее гипотезу о неудержимых технологических изменениях, уничтожающих рабочие места, а следовательно, высвобождающих СВ человека для креативно-творчества, несостоятельной. Так, глобальный спрос на труд, по мнению А. Бенанава, сокращается по причине снижения производительности, увеличения ее разрыва с уровнем заработной платы и замедления экономического роста в целом (Бенанав, 2022).

отношениями. В этой связи выходом из «тупика истории», в который пришло «царство необходимости» ученый видит следующим образом: «выгоды, полученные в результате внедрения новых технологий, сберегающих труд и время, должны быть также поделены с миллионами рабочих» (Rifkin, 2004, p. 247). В соответствии с предметно-объектной основой настоящей работы мы отмечаем, что предлагаемая и обоснованная в исследовании Д. Ривкина *переориентация интересов и ценностей человека труда со сферы экономики на социогуманитарный сектор, не сводимый ни к государству, ни к бизнесу, соответствует построению «подлинно гражданского общества», по сути «царства свободы».*

Автор не склонен различать, а, напротив, диалектически объединить отмеченные аспекты, поскольку считает, что многие из названных авторов солидарны в главном: *даже креативный труд под «напором» технологизации все больше отчуждается, теряя тем самым реальную творческую инициативность в условиях увеличения утилитарности СВ работника.* Капитал, руководствуясь сохранением нормы прибыли и эксплуатируя общественную необходимость в сокращении РВ и увеличении СВ, приспособливает все большее время работника к своим нуждам. В тоже время для работника как «непрерывное потребление», так и «трудоголизм» в СВ, не говоря уже о приспособительных формах занятости в свете «конца труда», совместно приводят к катастрофическому сокращению ОСВ, ценность (полезность) которого определяется характером использования на личностное развитие, рациональностью, степенью потребности в нем⁷.

Если полезность СВ для работника снижается, значит его эксплуатация неминуемо возрастает, поскольку время выступает одновременно и как ресурс, и как экзистенция, влияющая на характер общественных отношений. Таким образом, «марксовский коммунистический иной субъект труда», стремящийся к «возвышенной творческой деятельности» для личностного развития в СВ, подменяется «постфордистским, неолиберальным иным «ре-(не-)субъектом труда» – юридически независимым работником знания (*knowledge worker*), автономно мобилизующим свои когнитивные и коммуникативные навыки, но практически полностью подчиненным постоянному обучению, конкурентной динамике и управленческому поведению (Корсани, 2015, с. 60-61), т.е. *коммерциализации своей трудовой и внутрдуговой активности.*

Источники данных и метод исследования

Предпринятая в настоящей работе попытка межстранового сопоставления детализированных данных официальной статистики (по оценочным годам) в системе «труд-досуг» для государств, национальные экономики которых представляют собой развитые системы с точки зрения *формирования человеческого потенциала.* Особенность заключается в сложности сопоставления и достоверности верификации детализированных исходных данных в разрезе всех сопоставляемых стран.

В частности, США, Великобритания, Германия и Республика Корея (с 12.12.1996), относимые к ОЭСР, располагают статистикой, представленной на сайте этой организации, где четко прослеживаются динамические показатели занятости, продолжительности и формата РВ трудящихся социальной сферы соответствующих нацио-

⁷ Не случайно в советской научно-популярной литературе, где главный субъект общественного развития – это человек труда, труженик, ОСВ именовалось просто-напросто полезным временем (Серов, 1980, с. 80).

нальных экономик. Детализированную статистику по структуре ВВ, СВ и ВД этих же групп работников по каждой из стран можно почерпнуть из национальных статистических агентств, имеющих открытый доступ. К таковым, в частности, относятся (с использованием Яндекс-переводчика):

1) Евростат, в рамках которого представлены детализированные данные Гармонизированного европейского обследования использования времени по 15 странам (Harmonised European time use surveys), а также Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН (The United Nations Economic Commission for Europe, UNECE), включая методику расчета;

2) Бюро статистики труда США (Bureau of Labor Statistics) и Бюро переписи населения США (United States Census Bureau), в частности в базе данных «Оценка населения по основным параметрам» разделы «Оплаченные и отработанные часы по отраслям», «Учтенные часы свободного времени и досуга работников образования, культуры и здравоохранения»;

3) Социально-экономическая статистика по Республике Корея (Korean Statistical Information Service) за период с 1992 по 2022 гг., в частности разделы «Использование времени домохозяйствами», «Затраты времени по видам деятельности».

Особое место занимает статистическая база бюджета времени работников отраслей социальной сферы Китая. Тем более, что Национальное бюро статистики Китайской Народной Республики (National Bureau of Statistics of China), публикующее на своем официальном сайте статистические ежегодники на китайском языке (с возможностью Яндекс-перевода), использует несколько баз данных (прежде всего, Всекитайской переписи населения и ежегодных Докладов об устойчивом развитии Китая) и соответствующих им методик расчета времени труда и отдыха китайских граждан, занятых в сферах культуры, образования и здравоохранения, имеющихся в ряде источников.

Росстат предоставляет ежегодный отчет о проведении выборочного наблюдения использования фонда времени населением России через веб-портал ЕМИСС. При сопоставлении ежегодных данных отчетов с количеством занятых в отраслях социальной сферы в целом и по каждой из трех отраслей получаем значения РВ, ВВ, СВ, ВД. Дополнительно нами использована аналитическая информация из научных обзоров Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ, где представлена методика сбора и обработки данных в разрезе бюджетов времени разных категорий граждан России.

Различные подходы к расчетам в указанных организациях, представленные на их официальных сайтах, безусловно, снижают точность сопоставлений, но, на наш взгляд, основанный на опыте исследователей разных периодов (Рабочее время..., 1985); (Коротков, 2005); (Land et al., 2012), все-таки позволяют без дополнительной корреляции, только арифметически рассчитать соотношение затраченного времени по таким структурным элементам бюджета времени, как РВ, ВВ, СВ, ВД.

На первоначальном этапе эмпирического анализа нами используется арифметическое выражение закона соответствия производственных отношений уровню развития производительных сил, представленное посредством антагонистических частей экономического времени (T), затраченного на создание и использование (потребление) потребительных стоимостей – РВ и ВВ, включающего СВ и ВД:

$$T = PV + BV = PV + CV + VD \quad (1)$$

Результаты представлены в таблице 1.

Однако, взаимосвязь между разными частями BV весьма неоднозначна и порой даже противоречива, что отражено в статистике сопоставляемых стран. Поэтому нами, не прибегая к корреляционному анализу между показателями BV, CV и VD, для которого выборка не достаточна, приняты за основу *отношения по поводу различных видов деятельности и потребления представителей творческого труда*, темпоральную основу которых составляет приоритет CV. Арифметически это можно представить так:

$$T = PV + BV = (PV - BV) + (BV - CV) + (CV - VD) + VD \quad (2)$$

Следовательно, второй (заключительный) этап эмпирического анализа исследует структуру CV в условных «границах» хронотопа, определяемых разнообразием занятости и потребления (ценностей) творческого труда. Его результаты собраны в таблицу 2.

Результаты и обсуждение

Заявленная цель в рамках *эмпирического анализа приведенных в таблицах 1 и 2 итоговых результатов*, охватывающего период позднекапиталистического развития 1990-х – начала 2020-х гг., может быть достигнута в *методологических координатах политико-экономического исследования баланса времени*, основанного на принципах *двойственности и историзма* наблюдаемых хронологических и хронометрических изменений.

Таблица 1

Динамика среднегодового баланса рабочего и свободного времени (PV/CV), исключая время ежесуточного сна, работников социальной сферы сопоставляемых стран в 1992–2022 гг. (по оценочным годам), %*

Отрасли	Годы	США ^{1,2}	Великобритания ^{1,3}	Германия ^{1,3}	Китай ⁴	Респ. Корея ^{1,5}	Россия ⁶
Здравоохранение	1992	44,1/55,9	50,3/49,7	40,4/59,6	68,7/31,3**	64,5/35,5	42,6/57,4
	2002	43,6/56,4	48,6/51,4	41,3/58,7	65,8/34,2	63,3/36,7	44,5/55,5
	2012	43,8/56,2	47,7/52,3	41,7/58,3	64,4/35,6	65,0/35,0	47,8/52,2
	2022	45,2/54,8	49,5/50,5	43,0/57,0	66,2/33,8	66,2/33,8	49,7/50,3
2022 к 1992		+/- 1,1	-/+ 0,8	+/- 2,6	-/+ 2,5**	+/- 1,7	+/- 7,1
Образование	1992	34,8/65,2	41,0/59,0	35,2/64,8	58,4/41,6**	49,6/50,4	31,3/68,7
	2002	32,7/67,3	38,5/61,5	35,0/65,0	56,4/43,6	50,9/49,1	32,4/67,6
	2012	33,2/66,8	36,7/63,3	34,6/65,4	55,8/44,2	52,2/47,8	34,6/65,4
	2022	34,5/65,5	34,8/65,2	33,8/66,2	53,6/46,4	53,8/46,2	38,7/61,3
2022 к 1992		-/+ 0,3	-/+ 6,2	-/+ 1,4	-/+ 4,8**	+/- 4,2	+/- 7,4
Культура	1992	30,6/69,4	35,4/64,6	37,0/63,0	50,3/49,7**	44,8/55,2	35,7/64,3
	2002	32,2/67,8	34,0/66,0	35,2/64,8	51,3/48,7	43,6/56,4	34,7/65,3
	2012	33,2/66,8	35,4/64,6	34,3/65,7	48,9/51,1	44,7/55,3	33,5/66,5
	2022	34,0/66,0	35,9/64,1	35,8/64,2	50,4/49,6	46,3/53,7	33,0/67,0
2022 к 1992		+/- 3,4	+/- 0,5	-/+ 1,2	+/- 0,1**	+/- 1,5	-/+ 2,7

Продолжение таблицы 1

Отрасли	Годы	США ^{1,2}	Великобритания ^{1,3}	Германия ^{1,3}	Китай ⁴	Респ. Корея ^{1,5}	Россия ⁶
В среднем по трем отраслям	1992	36,5/63,5	42,2/57,8	37,5/62,5	59,1/40,9**	53,0/47,0	36,5/63,5
	2002	36,2/63,8	40,4/59,6	37,2/62,8	57,8/42,2	52,6/47,4	37,2/62,8
	2012	36,7/63,3	39,9/60,1	36,9/63,1	56,4/43,6	54,0/46,0	38,6/61,4
	2022	37,9/62,1	40,1/59,9	37,5/62,5	56,7/43,3	55,4/44,6	40,5/59,5
2022 к 1992		+/- 1,4	-/+ 2,1	0,0	-/+ 2,4**	+/- 2,4	+/- 4,0

Источник: составлено автором.

Цветовой заливкой выделено:

– максимальное значение доли РВ (включая часть ВВ, связанного с работой), либо его прироста (+) и соответствующее минимальное значение доли СВ, либо его максимальное сокращение (-);

– максимальное значение доли СВ, либо его прироста (+) и соответствующее минимальное значение доли РВ (включая часть ВВ, связанного с работой), либо его максимальное сокращение (-).

* Рассчитано по (представлены ссылки только на наиболее используемые общие, не детализированные по каждому показателю за оценочный год, источники официальной статистики).

** Данные по Китаю представлены за 1993 г. и, соответственно, 2022 г. к 1993 г.

¹ 1) OECD Working Papers on Well-being and Inequalities. URL: <https://www.oecd.org/wise/papersandbriefs> (дата обращения: 30.01.2024); 2) Aggregated data. OECD Statistics. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SOCX_AGG (дата обращения: 21.01.2024); 3) OECD Economic Surveys: Korea 1996–2023. URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-korea-2024_c243e16a-en.html (дата обращения: 11.02.2024); 4) Обзоратель данных ОЭСР (OECD Data Explorer) по разделу «Образование». URL: [https://data-explorer.oecd.org/?fs\[0\]=Topic%2C0%7CEducation%20and%20skills%23EDU%23&pg=80&fc=Topic&bp=true&snb=8](https://data-explorer.oecd.org/?fs[0]=Topic%2C0%7CEducation%20and%20skills%23EDU%23&pg=80&fc=Topic&bp=true&snb=8) (дата обращения: 15.02.2024).

² 1) Bureau of Labor Statistics. URL: <https://www.bls.gov/> (дата обращения: 16.01.2024); 2) U.S. Census Bureau. Paid and worked hours by industry. URL: <https://www.census.gov/hsaforamerica.com/blog/how-to-prepare-an-employee-census-for-benefits-selection/> (дата обращения: 10.02.2024); 3) U.S. Census Bureau. Accounted hours of free time and leisure of workers in education, culture and health care. URL: <https://www.census.gov/files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1285760.pdf> (дата обращения: 10.02.2024).

³ Harmonised European Time Use Surveys URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-19-003> (дата обращения: 25.01.2024).

⁴ Данные по Китаю приводятся за 1993–2022 гг. и, соответственно, 2022 г. к 1993 г. на базе источников: 1) 普查数据 • 中国统计年鉴 • 发布日程. 统计年鉴. 中国统计年鉴. 2023年 • 1994年 [Данные переписи населения. Статистический ежегодник Китая. Статистический ежегодник Китая, с 1994 по 2023 гг.] URL: <https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/> (дата обращения: 11.02.2024); 2) 中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计报告: [Статистические данные социально-экономического развития КНР за 2022 год]. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202002/t20200228_1728913.html (дата обращения: 28.02.2024).

⁵ 1) 주요 연령계층별 추계인구 [Оценка населения по основным параметрам]. Korean Statistical Information Service. URL: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BPA003&conn_path=I2 (дата обращения: 08.02.2024); 2) 연령별 경제활동인구 총괄 [Общая численность экономически активного населения по возрасту]. Korean Statistical Information Service. URL: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1DA7002S&conn_path=I2 (дата обращения: 11.02.2024).

⁶ 1) Росстат через веб-портал ЕМИСС. URL: <https://fedstat.ru/organizations> (дата обращения: 05.02.2024); 2) Научные проекты Центра исследования бюджета времени. URL: <https://isp.hse.ru/time-budget-studies/projects> (дата обращения: 27.02.2024).

Таблица 2

Динамика структуры СВ и части иного ВВ работников социальной сферы (в составе здравоохранения, образования и культуры) сопоставляемых стран в 1992–2022 гг. (по оценочным годам), %*

Разделы СВ (совокупно для каждой страны = 100 %)	Страны	Годы				2022 к 1992
		1992	2002	2012	2022	
<i>Часть ВВ, связанная с трудовой деятельностью, включая часть СВ, используемые для повышения проф. квалификации и переподготовки, иного дополнительного образования, включая дистанционные формы</i>	США	18,6	14,8	13,4	11,2	-7,4
	Великобрит.	22,7	17,2	14,0	11,6	-11,1
	Германия	23,2	18,9	15,6	12,7	-10,5
	Китай	34,0**	27,5	21,3	14,0	-20,0**
	Респ. Корея	18,6	15,9	16,2	17,5	-1,1
	Россия***	20,7	17,6	15,0	12,8	-7,9
<i>Часть ВВ, включая часть СВ, связанные с трудовыми затратами: – свободная занятость; – волонтерство; – домашние дела и устройство быта, воспитание детей и т. д.</i>	США	26,2	24,7	27,9	29,5	+3,3
	Великобрит.	20,4	24,6	27,7	30,4	+10,0
	Германия	22,8	24,2	27,1	33,0	+10,2
	Китай	19,6**	22,1	22,4	24,6	+5,0**
	Респ. Корея	17,8	19,1	18,4	19,3	+1,5
	Россия	31,3	24,7	30,2	31,4	+0,1
<i>Часть СВ, связанная с восстановлением физических сил (физическая культура, личная гигиена) и психоэмоционального состояния (интеллектуальное и культурное развитие, общение)</i>	США	21,7	22,3	18,3	16,7	-5,0
	Великобрит.	28,1	22,6	18,3	15,2	-12,9
	Германия	26,4	22,9	17,8	17,3	-9,1
	Китай	25,8**	20,9	15,7	17,0	-8,8**
	Респ. Корея	18,8	14,2	12,7	14,4	-4,4
	Россия	29,3	18,6	16,5	17,2	-12,1
<i>ВД, связанное с индустрией досуга: – активное (коммерческий отдых, развлечения, «шопинг» и т. п.); – пассивное (интернет вещей, «геймерство», медиа-сетевой досуг). ВД бездеятельного отдыха (вне сна)</i>	США	33,5	38,2	40,4	42,6	+9,1
	Великобрит.	28,8	35,6	40,0	42,8	+14,0
	Германия	27,6	34,0	39,5	37,0	+9,4
	Китай	20,6**	29,5	40,6	44,4	+23,8**
	Респ. Корея	44,8	50,8	52,7	48,8	+4,0
	Россия	18,7	39,1	38,3	38,6	+19,9

Источник: составлено автором.

Цветовой заливкой выделено: максимальное и минимальное значения среди стран за оценочный год, а также максимального увеличения (+), либо максимального снижения (–) в 2022 г. по сравнению с 1992 г. по каждому разделу СВ, включая часть ВВ, в той или иной мере связанной с процессом труда и трудовыми затратами, но исключенного как из формально-нормативного, так и фактического РВ.

* Рассчитано по данным источников, аналогичных таблице 1.

** Данные по Китаю представлены за 1993 г. и, соответственно, 2022 г. к 1993 г.

*** По данному разделу в государственных учреждениях здравоохранения, образования, и культуры Российской Федерации предусмотрено использование РВ в оговоренных трудовым законодательством случаях.

Результаты анализа динамики среднегодового баланса РВ/СВ и структуры СВ достаточно полно отражают статистический факт отчуждения не только самого труда, его результатов и части затраченного на него РВ – «классической» формы отчуждения, но и знания, творчества, «свободы» распоряжения человеком ВВ, по сути все большей частью СВ, утилитарного, а не свободного по своей сути.

В каких разделах СВ «кроется» ОСВ?

Если с «большой натяжкой» определить профессиональное развитие человека, выраженное в хронометраже времени через часть ВВ и СВ, затрачиваемых на него, то динамика хронометража выявляется отрицательная (от 1,1% в Республике Корея до 20% в Китае). Одна из причин – технологизация и цифровизация образования и профессиональной переподготовки, что ускоряет ее темп, снижая временные затраты. Однако, сам факт постепенного отрыва в большинстве рассматриваемых стран профессионального роста работника от регламентированного труда в РВ с целью сокращения издержек капиталиста на эти цели, ярко свидетельствует о «колониализации» СВ, используемого не столько на личностное развитие индивидуума, сколько на повышение его навыков и уровня профессионализма с последующим отчуждением в пользу капитала. В данном случае эмпирика отражает не «конец труда» в социальной сфере, что просто-напросто невозможно по причине «человечности» (профессий типа «человек-человек») здравоохранения, образования и культуры, а его некоторых институций, в частности, сокращение личных контактов при предоставлении соответствующих услуг.

Наиболее вероятен поиск ОСВ в ином разделе структуры СВ. Этот раздел объединяет время, направленное на восстановление физических, духовных и интеллектуальных сил работника социальной сферы, характеризуемого, в первую очередь, высоким уровнем творческой мотивации в труде и всей жизни в целом, также характеризуется неуклонным сокращением во всех сопоставляемых странах. Лидерами выступают европейские страны (от 9,1 до 12,9%) и Россия (12,1%). Причем постсоветская Россия в 1992 г. оставалась лидером в показателе – максимальной доле ОСВ, включаемого в 29,3%, наряду с Великобританией (28,1% в 1992 г.). Указанные страны, в отличие от Республики Корея, где доля СВ по данному разделу все 30 исследуемых лет не превышала 19%, снизившись в 2012 г. до 12,7%, «растеряли» за 1992–2022 гг. «драгоценный темпоральный ресурс», имевшийся у работников их социальной сферы для творческого личностного развития. Это характерно также и для Германии, Китая, США, хотя и в сравнительно меньшей степени. Несомненно, что «креативный множитель» М.Ю. Павлова, понимаемый как экономический актив процесса воспроизводства, зависит в данном случае от уровня коммерциализации/социализации социальной сферы, выраженной в форме собственности – государственной, либо коммерческой, точнее их соотношении.

Вывод

Позднекапиталистическая эксплуатация темпоральных процессов труда и отдыха представителей именно передовой творческой составляющей каждого социума, деятельность которых связана с развитием личности и направлена на ее физическое, интеллектуальное и духовное совершенствование, имеет для капитала, по нашему мнению, двуединую субъективную *выгоду-тенденцию к снижению ОСВ.*

Во-первых, официальная статистика (при всех несоответствиях национальных параметров учета) однозначно подтверждает попытку правительств сопоставляемых стран, действующих в интересах капитала, лишить передовой социальный слой субъектности не только самого труда, но и навязать активный, пассивный и бездеятельный досуг, посредством все более развитой индустрии и апатии к личностному развитию. Как мы видим, это вполне успешно достигается колоссальным ростом доли ВД в структуре СВ работников социальной сферы в некогда социалистических (по факту) странах Китае (на 23,8%) и России (почти на 20%), опередившим по этому показателю еще соответственно в 2012 г. страны Запада и в 2022 г. – Германию. Хронометраж «конца труда» в некоем «идеале отчужденности» выглядит не так, как было привычно при доминировании трудовых отношений, т.е. РВ – ВВ – СВ – ВД, а изменяет приоритет с точностью до наоборот: ВД – СВ – ВВ – РВ.

Во-вторых, эмпирически подтверждается подмена «свободы личного времени работника» на «свободу или революцию времени по выбору». Для работника это означает выполнение части трудовых операций во ВВ, т.е. перенесение части трудозатрат из РВ в СВ. В свою очередь капитал, используя творческую составляющую труда работника социальной сферы, с одной стороны, расширяет эксплуатацию в направлении качественных характеристик охраны здоровья, обучения и культурного развития человека, связанных с *производительной силой труда* (ПСТ), что определяет роль относительной прибавочной стоимости как главного способа повышения прибавочного РВ в общем балансе времени. С другой стороны, анализ выявил существенную роль абсолютной прибавочной стоимости при изменении способа эксплуатации творческого труда посредством колонизации его СВ путем внедрения «креативных элементов» трудового процесса в повседневную жизнь. Последнее выступает уже не качественной, а количественной стороной роста эксплуатации труда работника социальной сферы за счет «размазывания» снижающейся в РВ интенсивности (ИТ) и напряженности (НТ) труда, между работой (на основе полной, либо прекарной занятости) и свободной занятостью во ВВ за счет сокращения СВ, используемого для личностного роста, но не за счет ВД.

Таким образом, ОСВ – время для свободы личностного развития – эксплуатируется посредством колонизации СВ с двух направлений – «потребительского (досугового)» и «трудового», где приоритет отдается первому, закономерно приводя к «концу труда». Однако в социальной сфере это вызывает гораздо большее противоречие, чем, например, в наукоемких отраслях промышленности, цифровых услугах и т.п. Отчуждая у работника социогуманитарного сектора ресурс времени на развитие личности, капитал лишает его возможности не только формироваться в качестве передового социального класса – коммунистического субъекта (в научном марксистском смысле), подменяя социальную эффективность и результативность (по сути, социализацию) отраслей социальной сферы все большей ее коммерциализацией, маркетинговой и т.п. «Обесчеловечивание» производственных отношений в этой сфере неминуемо приведет уже не к «концу труда», а к «концу человека разумного» как биологического вида – в эволюционном движении и субъекта исторического процесса – в социальном движении. Это шаг не в сторону «царства свободы», а напротив, к консервации «царства необходимости» в пост-, нео-, ультра- капиталистическом, утопически-деградационном формате.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бенанав А. Автоматизация и будущее работы. Пер. с англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2022. – 208 с.

Бузгалин А.В. Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на все? // Социологические исследования. 2017. № 7. С. 43-53. <https://doi.org/10.7868/S0132162517070054>

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re-loaded). М.: ЛЕНАНД, 2015. – 904 с.

Горелов Н.А., Никитина В.В. Интенсивность и производительность труда в контексте сокращения рабочей недели в России // Экономика труда. 2019. Т. 6. № 4. С. 1285-1298. <https://doi.org/10.18334/et.6.4.41341>

Грааф Дж. Де, Ванн Д., Нэйлор Т.Х. Потреблятьство. Болезнь, угрожающая миру. М.: Алгоритм, 2016. – 390 с.

Гудкова Т.В. Экономика совместного потребления как новая модель социально-экономического развития цифровой экономики // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 67-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8416709>

Декоммерциализация экономики (социально экономические предпосылки прогресса человеческого потенциала и технологической модернизации). Под ред. А.В. Бузгалина и Н.Г. Яковлевой. СПб.: «Политехника сервис», 2023. – 286 с.

Как сбалансировать работу и личную жизнь. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 202 с.
Коротков А.П. Равнодневка. Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 132 с.

Корсани А. Трансформация труда и его темпоральностей. Хронологическая дезориентация и колонизация нерабочего времени // Логос. 2015. Т. 25. № 3 (105). С. 51-71.

Крэри Д. 24/7. Поздний капитализм и цели сна. Пер с англ. М.: ИД ВШЭ, 2022. – 136 с.

Малоун Т.У. Труд в новом столетии. Как новые формы бизнеса влияют на организацию, стиль управления и вашу жизнь. М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 272 с.

Маркс К. Капитал. Т. 4. Теории прибавочной стоимости. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 26. Ч. 3. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1964. – 674 с.

Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов (первоначальный вариант «Капитала»). Ч. 2. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 46. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1969. – 244 с. URL: <http://bolshevick.org/teoriya-i-praktika-bolshevizma/marx-engels/46-2.pdf>

Павлов М.Ю. Как измерить креативную деятельность? // Экономическое возрождение России. 2022а. № 4 (74). С. 68-74. <https://doi.org/10.37930/1990-9780-2022-4-74-68-74>

Павлов М.Ю. Определение творческой (креативной) деятельности: экономический подход // Философия хозяйства. 2022b. № 5. С. 88-97.

Рабочее время в капиталистических странах. Проблемы эксплуатации, безработицы и классовой борьбы. М.: Наука, 1985. – 288 с.

Сасскинд Д. Будущее без работы. Технология, автоматизация и стоит ли их бояться. Пер. с англ. М.: Индивидуум, 2024. – 352 с.

Серов Н.К. Время и мы. Л.: Лениздат, 1980. – 128 с.

Сокращение рабочего дня как основание современного экономического развития. Под ред. А.В. Золотова. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – 198 с.

Яковлева Н.Г., Бузгалин А.В. Социальная сфера в эпоху позднего капитализма: про/регресс человеческого потенциала // Российский экономический журнал. 2024. № 1. С. 4-22. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2024_1_4

Beck U. *The Brave New World of Work*. Oxford: Polity Press, 2000. – 202 p.

Bell L.A., Freeman R.B. The Incentive for Working Hard: Explaining Hours Worked Differences in the US and Germany. *Labour Economics*. 2001. Vol. 8. Iss. 2. Pp. 181-202.

Beutell N.J. Work schedule, work schedule control and satisfaction in relation to work-family conflict, work-family synergy, and domain satisfaction. *Career Development International*. 2010. Vol. 15. No. 5. Pp. 501-518. <https://doi.org/10.1108/13620431011075358>

Bridges W. *Jobshift: How To Prosper In A Workplace Without*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1995. – 276 p.

Cornwell B., Gershuny J., Sullivan O. The Social Structure of Time: Emerging Trends and New Directions. *Annual Review of Sociology*. 2019. Vol. 45. No. 1. Pp. 301-320. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073018-022416>

Handy C. *The Future of Work. A Guide to a Changing Society*. Oxford: Basil Blackwell, 1984. – 216 p.

Hochschild A.R., Machung A. *The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home*. New York: Viking, 1989. – 309 p.

Kelly E.L., Moen P., Tranby E. Changing workplaces to reduce work-family conflict: Schedule control in a white-collar organization. *American Sociological Review*. 2011. Vol. 76. No. 2. Pp. 265-290. <https://doi.org/10.1177/0003122411400056>

Land K.C., Michalos A.C., Sirgy M.J. *Handbook of Social Indicators and Quality of Life Research*. London, New York, Springer Science+Business Media B.V. 2012. 593 p. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-2421-1>

Marucci-Wellman H.R., L. Tin-Chi, J.L. Willetts, M.J. Brennan, Santosh S.K. Differences in Time Use and Activity Patterns When Adding a Second Job: Implications for Health and Safety in the United States. *American Journal of Public Health*. 2014. Vol. 104. Iss. 8. Pp. 1488-1500. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301921>

Rifkin J. *The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*. New York: Tarcher; Updated edition, 2004. – 400 p.

Информация об авторе

Валерий Николаевич Минат – кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, Рязань, Россия.

(E-mail: minat.valera@yandex.ru) (elibrary AuthorID 383877) (ORCID: 0000-0002-8787-4274)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Beck U. *The Brave New World of Work*. Oxford: Polity Press, 2000. – 202 p.

Bell L.A., Freeman R.B. The Incentive for Working Hard: Explaining Hours Worked Differences in the US and Germany. *Labour Economics*. 2001;8(2):181-202.

Benanav A. Automation and the Future of Work. Translated from English. M.: Gaidar Institute Publishing House, 2022. – 208 p. (In Russ.)

Beutell N.J. Work schedule, work schedule control and satisfaction in relation to work-family conflict, work-family synergy, and domain satisfaction. *Career Development International*. 2010;15(5):501-518. <https://doi.org/10.1108/13620431011075358>

Bridges W. Jobshift: How To Prosper In A Workplace Without. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1995. – 276 p.

Buzgalin A.V. Creative Economy: Private Intellectual Property or Everyone's Own Property for Everything? *Sociologicheskie issledovaniya = Sociological Research*. 2017;(7):43-53. <https://doi.org/10.7868/S0132162517070054> (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global Capital. In 2 vols. Vol. 2. Theory: Global Hegemony of Capital and Its Limits ("Capital" re-loaded). M.: LENAND, 2015. – 904 p. (In Russ.)

Cornwell B., Gershuny J., Sullivan O. The Social Structure of Time: Emerging Trends and New Directions. *Annual Review of Sociology*. 2019;45(1):301-320. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073018-022416>

Decommercialization of the Economy (Socio-Economic Prerequisites for the Progress of Human Potential and Technological Modernization). Ed. by A.V. Buzgalin and N.G. Yakovleva. SPb.: Politehnika Service, 2023. – 286 p. (In Russ.)

Gorelov N.A., Nikitina V.V. Labor intensity and productivity in the context of reducing the working week in Russia. *Ekonomika truda=Labor Economics*. 2019; 6(4):1285-1298. <https://doi.org/10.18334/et.6.4.41341> (In Russ.)

Graaff J. De, Vann D., Naylor T.H. Consumerism. A Disease Threatening the World. Moscow: Algorithm, 2016. – 390 p. (In Russ.)

Gudkova T.V. Sharing Economy as a New Model of Socio-Economic Development of the Digital Economy. *Filosofiya hozyajstva=Philosophy of Economy*. 2023;(5):67-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8416709> (In Russ.)

Handy C. The Future of Work. A Guide to a Changing Society. Oxford: Basil Blackwell, 1984. – 216 p.

Hochschild A.R., Machung A. The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home. New York: Viking, 1989. – 309 p.

How to balance work and personal life. M.: Alpina Business Books, 2006. – 202 p. (In Russ.)

Kelly E.L., Moen P., Tranby E. Changing workplaces to reduce work-family conflict: Schedule control in a white-collar organization. *American Sociological Review*. 2011;76(2):265-290. <https://doi.org/10.1177/0003122411400056>

Korotkov A.P. Ravnodnevkа. Omsk: Omsk State University Publishing House, 2005. – 132 p. (In Russ.)

Korsani A. Transformation of labor and its temporalities. Chronological disorientation and the colonization of non-working time. *Logos*. 2015;25(3(105)):51-71. (In Russ.)

Kreri D. 24/7. Late capitalism and the goals of sleep. Translation from English M.: Publishing House of the Higher School of Economics, 2022. – 136 p. (In Russ.)

Land K.C., Michalos A.C., Sirgy M.J. Handbook of Social Indicators and Quality of Life Research. London, New York, Springer Science+Business Media B.V. 2012. – 593 p. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-2421-1>

Malone T.U. Labor in the New Century. How New Forms of Business Affect Organizations, Management Style, and Your Life. M.: Olimp-Business, 2006. – 272 p. (In Russ.)

Marks K. Capital. Vol. 4. Theories of Surplus Value. Marks K., Engel's F. Works. 2nd ed. Vol. 26. Part 3. M.: State Publishing House of Political Literature, 1964. – 674 p. (In Russ.)

Marks K. Economic Manuscripts of 1857-1859 (original version of "Capital"). Marks K., Engel's F. Works. 2nd ed. Vol. 46. Part 2. M.: State Publishing House of Political Literature, 1969. – 244 p. URL: <http://bolshevick.org/teoriya-i-praktika-bolshevizma/marx-engels/46-2.pdf> (In Russ.)

Marucci-Wellman H.R., L. Tin-Chi, J.L. Willetts, M.J. Brennan, Santosh S.K. Differences in Time Use and Activity Patterns When Adding a Second Job: Implications for Health and Safety in the United States. American Journal of Public Health. 2014;104(8):1488-1500. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301921>

Pavlov M.Yu. How to Measure Creative Activity? Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii=Economic Revival of Russia. 2022a;4(74):68-74. <https://doi.org/10.37930/1990-9780-2022-4-74-68-74> (In Russ.)

Pavlov M.Yu. Definition of creative activity: an economic approach. Filosofiya hozyajstva=Philosophy of Economy. 2022b;(5):88-97. (In Russ.)

Reduction of the working day as the basis for modern economic development. Ed. by A.V. Zolotov. SPb.: Publishing House of the Polytechnic University, 2016. – 198 p. (In Russ.)

Rifkin J. The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. N.Y.: Tarcher; Updated edition, 2004. – 400 p.

Serov N.K. Time and We. L.: Lenizdat, 1980. – 128 p. (In Russ.)

Susskind D. The future without work. Technology, automation and should we be afraid of them. Transl. from English. M.: Individual, 2024. – 352 p. (In Russ.)

Working Hours in Capitalist Countries. Problems of Exploitation, Unemployment, and Class Struggle. M.: Nauka, 1985. – 288 p. (In Russ.)

Yakovleva N.G., Buzgalin A.V. Social sphere in the era of late capitalism: pro/progress of human potential. Rossijskij ekonomicheskij zhurnal=Russian Economic Journal. 2024;(1):4-22. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2024_1_4 (In Russ.)

Information about the author

Valery N. Minat – Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management of the Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostychev, Ryazan, Russia.

(E-mail: minat.valera@yandex.ru) (elibrary AuthorID 383877) (ORCID: 0000-0002-8787-4274)

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 11.11.2024; одобрена после рецензирования: 31.01.2025; принята к публикации: 14.02.2025.